

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
TATU Farg'ona filiali

LLC "Fer-Teach"

Conference on Digital Innovation:
«Modern Problems and Solutions»

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDAGI
DOLZARB MUAMMOLAR:
INNOVATSION YONDOSHUVLAR VA
YECHIMLAR

On-Line ilmiy konferensiya materiallari

TO'PLAMI

UZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA
ONMAVIY KOMMUNIKATSIYALAR AGENTLIGI

XABARNOMA QABUL QILINGANLIGI TO'G'RSIDA

TASDIQNOMA

№ 178439

"FER-TEACH" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Nashirlik faoliyatini boshlaganlik yoki tugatganlik haqida xabarnoma

FARG'ONA-2024

**Сурункали юрак етишмовчилиги хасталигида бўлмачалар
фибрилляцияси учраш ҳолатлари, этиологик омиллари ва клиник
белгиларини ўзига хос хусусиятлари**

***Б.А.Авазбеков, Г.М.Тулабоева, Х.Х.Турсунов, Ю.Ш.Талипова,
Ш.С.Собирова***

*Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази,
Андижон давлат тиббиёт институти*

Илмий изланишнинг мақсади: СЮЕ ташхиси қўйилган беморларда бўлмачалар фибрилляция тарқалиш даражасини, унинг этиологик омилларини ва клиник хусусиятларини таҳлил қилиш ва баҳолаш.

Текширув объекти ва **усуллари.** Текширувда 285 нафар кекса ёшдаги (60 дан 74 ёшгача) СЮЕ ва БФ қайд этилган беморлар иштирок этди. Уларнинг 138 нафари (48,4%) аёллар, 147 нафари (51,6%) эса эркаклардан иборат эди. Тадқиқот Андижон вилоятининг, Андижон давлат тиббиёт институтининг, клиникасининг кардиология бўлимида олиб борилди. Беморларга СЮЕ хасталиги ташхиси қўйишда ва ФС ларни аниқлашда Нью-Йорк юрак ассоциацияси ((NYHA) таснифидан фойдаланилган. СЮЕ нинг этиологик омиллари, хавф омиллари, БФ нинг тарқалиш даражаси ва унинг клиник турлари таҳлил қилинди. Тромбоэмболик синдроми хавфини CHA2DS2-VASc шкаласи бўйича таҳлил қилдик. Шунинг баробарида беморларда қон кетиш хавфи HAS-BLED шкаласи бўйича таҳлил қилдик. Олинган натижалар “%” ва “n “ қийматларда баён этилди.

Олинган натижалар. Текширувга жалб қилинган беморларда (n=285) СЮЕ ривожланишига олиб келган этиологик омиллар таҳлил қилинди. Натижаларга кўра, СЮЕ ривожланишида асосий этиологик омиллар куйидагилардан иборат бўлди: артериал гипертензия (АГ) – 52% (n=148); юрак ишемияси касаллиги (ЮИК) – 33,0% (n=94); АГ ва ЮИК комбинацияси – 46,7% (n=133). Қандли диабет (ҚД) СЮЕ ривожланишига сабаб бўлувчи омиллар орасида 10% (n=29) ҳиссага эга бўлгани аниқланди. Шунингдек, 5% (n=14) ҳолатда СЮЕ этиологияси номаълум бўлиб қолди. Текширувга жалю этилган беморлар орасида юрак етишмовчилигининг декомпенсация ҳолати 54% (n=153) беморларда учраган бўлиб, уларнинг асосий шикоятлари шикоятлари нафас қисиши 69% (n=105) ва юрак уриши тезлашиши 78,0% (n=119) бўлиб, тез ҳаракат вақтида калта -калта 33% (n=51) йўталдан иборат бўлди. 31,4% (n=48) беморлар жисмоний юклама пайтида кўкрак ортида оғриқ безовта қилган. Объектив текширувлар натижаси, 55,5% (n=85) беморда оёқлар шиши, 33,3% (n=51) беморда жигар ўлчамлари катталашини, 29,4% (n=45) беморда ўпкада нам хириллашлар кузатилди. СЮЕ хасталигини оғирлик даражаси бўйича таҳлил қилар эканмиз, кўпроқ NYHA таснифига кўра II ва III функционал синфдаги (ФС) беморлар учраганига гувоҳ бўлдик, яъни СЮЕ нинг II ФС 47,4% (n=135) ва III ФС 46,3% (n=132) учраган бўлса, IV ФС эса 6,3% (n=18) га тенг бўлди. Олинган маълумотларга кўра, шифохонага

ётқизилиш ҳолатларининг 33,3% (n=95) БФ билан боғлиқ экани аниқланди. Бизнинг тадқиқотимизда қатнашган беморларнинг катта қисмида, яъни 55,4% (n=158) доимий шаклдаги БФ билан оғриган. Шунинг баробарида пароксизмал тури 18,6% (n=53), узок давомий шакли эса 26,0% (n=74) ҳолатларда қайд этилди. СЮЕ нинг юқори синфига мансуб бўлган беморларда БФ нинг пароксизмал турининг кўп қайд этилиши бўлди (умумий гуруҳ беморларида жами қайд қилинганлар сони 53 та бўлса, шунлардан 32 (60,4%) таси СЮЕ нинг III ФС тўғри келди. EHRA шкаласи бўйича БФ нинг клиник симптомларини оғирлик даражаларини таҳлил қилдик. Олинган натижаларга кўра, енгил даражадаги (Ia) клиник симптомлар 23%, ўртача даражадаги симптомлар 64% (Ib) ва 13% оғир даражаси (III) қайд этилди. СЮЕ ва БФ қайд этилган беморларда тромбоэмболик синдроми хавфини CHA2DS2-VASc шкаласи бўйича таҳлил қилар эканмиз 73% (n=208) беморларда бу кўрсаткич 2 ва 27% (n=77) ундан юқори баллга тенг бўлди. Шу билан бир қаторда HAS-BLED шкаласи бўйича қон кетиши хавфини таҳлил қилдик, таҳлил натижаларига кўра, қон кетиш хавфи 2 балл билан баҳоланган беморлар сони 69% (n=196) ни ташкил этган бўлса, 3 балл ва ундан юқори хавфли ҳолат 31,2% (n=89) га тенг бўлди.

Хулоса. Биз текширувларда олган натижаларга асосланиб хулоса қилишимиз мумкинки, юрак етишмовчилиги ва БФ мавжуд бўлган беморларда юрак етишмовчилиги клиник жиҳатдан оғир кечиб, юқори функционал синф билан намоён бўлди ва беморлар орасида доимий шаклдаги БФ устунлик қилди.

Адабиётлар:

1. Аракелян М.Г., Бокерия Л.А., Васильева Е.Ю., и др. Фибрилляция и трепетание предсердий. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2021;26(7):4594 [Arakelyan MG, Bockeria LA, Vasilieva EYu, et al. 2020 Clinical guidelines for Atrial fibrillation and atrial flutter. Rossiiskii kardiologicheskii zhurnal. 2021;26(7):4594 (in Russian)]. DOI:10.15829/1560-4071-2021-4594
2. Терещенко С.Н., Ускач Т.М. Стратегии лечения пациентов с фибрилляцией предсердий и сердечной недостаточностью. Терапевтический архив. 2021;93(12):1545–1550. DOI: 10.26442/00403660.2021.12.201205.
3. Фомин И.В. Хроническая сердечная недостаточность в Российской Федерации: что сегодня мы знаем и что должны делать. Российский кардиологический журнал. 2016;8:7-13 [Fomin IV. Chronic heart failure in Russian Federation: what do we know and what to do. Rossiiskii kardiologicheskii zhurnal. 2016;8:7-13 (in Russian)]. DOI:10.15829/1560-4071-2016-8-7-13
4. Karnik AA, Gopal DM, Ko D, et al. Epidemiology of Atrial Fibrillation and Heart Failure: A Growing and Important Problem. *Cardiol Clin.* 2019;37(2):119-29. DOI:10.1016/j.ccl.2019.01.001
5. Cha YM, Redfield MM, Shen WK, Gersh BJ. Atrial fibrillation and ventricular dysfunction: a vicious electromechanical cycle. *Circulation.* 2004;109:2839-43. DOI:10.1161/01.CIR.0000132470.78896.A8

Fizikada masalalar yechishda zamonaviy dasturdan foydalanish shartlari .	200
Soyibnazarov Abbasjon Ikromjonovich	
Matn va diskurs munosabati	206
Sultanova Zarifa O'ktamovna	
Korxonalarda moliyaviy investitsiyalar hisobini takomillashtirish	212
Xudoynazarova Dilnoza G'afurovna	
Mirzabekova Zebiniso	
Energiya va resurs tejankor ikki yarusli diskli plugning ish jarayonini tadqiq etish	216
Hamroyev Ramzjon Komiljon o'g'li	
Разработка мобильных приложений.....	218
Иброхимова Мафтунахон Нозимжон кизи, Бозорова Зулайхо	
Qirg'iz bulog'ining madaniy, tarixiy va ekologik ahamiyati: ziyoratgoh sifatida rivojlanishi.....	223
Yunusov Arman Fayzulla o'g'li	
Akram Asqarovning hayot yo'li, arxeologik faoliyati: kolleksiya va tadqiqotlar orqali tarixga hissa	226
Yunusov Arman Fayzulla o'g'li	
Ingliz tilini o'qitishda zamonaviy metodlardan foydalanish.....	230
To'raqulova Pokiza	
Matematik masalalarni yechish orqali o'quvchilarning kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish yo'llari	234
Arabboyeva Zamiraxon Tadjibayevna	
Nomoddiy aktivlar	237
Ergasheva Feruza Nasrullaevna	
“Mehnat” konseptining lingvopragmatik tahlili	240
Jo'rayev G'anisher Alisherovich	
Акциз солиғи тўловчиларнинг бюджет дароматида тутган ўрни	243
Эргашев Илхомжон Ободович	
Сурункали юрак етишмовчилиги хасталигида бўлмачалар фибрилляцияси учраш холатлари, этиологик омиллари ва клиник белгиларини ўзига хос хусусиятлари	246
Б.А.Авазбеков, Г.М.Тулабоева, Х.Х.Турсунов, Ю.Ш.Талипова, Ш.С.Собирова	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning metodik asoslari	248
Qo'chqorov Jo'rabek Shuxrat o'g'li, Mohichexra Ruziyeva Yakubovna	

Conference on Digital Innovation:
«Modern Problems and Solutions»

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR:
INNOVATSION YONDOSHUVLAR VA YECHIMLAR

On-Line ilmiy konferensiya

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali

LLC "Fer-Teach"

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Орг. Комитет конференции не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari

Rais: **B.Z.Polvonov** – Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali direktorining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘‘icha o‘rinbosari

A‘zolar: **T.M.Abdullayev** – t.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg‘ona, O‘zbekiston.

D.F.To‘xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O‘zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

Nashrga tayyorlovchilar: **S.I.Zokirov, Z.N.Xatamova, O.Porubay**

Muharrir: **S.I.Zokirov** - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali ITI va IPKT bo‘limi boshlig‘i

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Орг. Комитет конференции не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.